

ИЗУЧЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ

Расулова Шахноза

студентка 4 курса

Самаркандского государственного педагогического института

Мавлянова Тамилла Бахрилловна

доктор философии по филологическим наукам (PhD)

кафедры русского языка и литературы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20307099>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2026

Accepted: 5th May 2026

Published: 18th May 2026

KEYWORDS

волшебное в сказках, жизненные основы произведения, мастерство писателя, рассказ, поэма, олицетворение, метафора, литературный герой, композиция литературного произведения, классицизм, романтизм, художественный вымысел, историзм, педагогическая методика выразительные средства, художественный образ, литературоведческие понятия, условность в литературе.

ABSTRACT

Статья описывает методику изучения теоретико-литературных понятий в школьном курсе литературы. Рассматривается поэтапное освоение понятий от начальных классов до старшей школы: в начальных классах учащиеся знакомятся с различными видами художественных произведений, в V–VI классах они учатся воспринимать произведение как целое, обращать внимание на художественные средства и образный язык, а в VIII классе анализируют единство жизненной правды и художественного вымысла. В статье подчеркивается значимость волшебного в сказках, мастерства писателя, композиции произведения, художественных приемов и литературных героев для формирования целостного представления о литературе.

Курс литературы содержит понятия в двух основных формах. Одни входят в пояснение к каждой теме программы, встречаются в объяснении учителя, в статьях учебника, но не выделяются для специального изучения (например, волшебное в сказках, жизненные основы произведения, мастерство писателя, отношение автора к героям повести, историческое своеобразие жизненных конфликтов и характеров, психологизм произведения, традиции и новаторство и т.д.).

Другие понятия программа особо выделяет под рубрикой «Теория литературы» (например, рассказ, поэма, олицетворение, метафора, литературный герой, композиция литературного произведения, художественный образ, классицизм, романтизм, реализм, народность литературы и др.).

Те и другие понятия должны «работать» в процессе занятий: первые - постепенно осваиваться учащимися как элементы научного подхода к литературе, вторые - выводятся из анализа литературных явлений, закрепляются в виде определений, становятся основными ориентирами в изучении литературы.

Все понятия в совокупности должны образовать в сознании школьников целостную концепцию, объясняющую законы словесного искусства, его место и значение в человеческой жизни.

Учителю нужно, чтобы изучаемые теоретические понятия, постепенно накапливаясь, развиваясь, вступая в связь между собой, образовали определенную систему и чтобы этапы становления системы были одновременно ступенями литературного развития школьников. Поэтому, в каком бы классе ни вел учитель работу над теоретико-литературными понятиями, ему важно представлять себе эту работу в масштабах всего школьного курса.

В начальных классах учащиеся знакомятся с разными видами художественных произведений, слышат имена писателей, получают некоторые сведения о них, учатся чувствовать и воссоздавать воображением художественный образ.

Ученики V-VI классов, знакомясь с художественной речью, с элементами художественного изображения, вместе с тем учатся воспринимать произведение как целое, где каждая деталь имеет значение, как творение автора - человека вдумчивого, наблюдательного, мудрого, чьиими глазами мы смотрим на людей и события.

В VI классе на основе накопившихся наблюдений и обобщений ученик получает представление о писателе и о народе-сказителе как художнике.

Восьмиклассники осмысливают литературу в целом как особый вид человеческой деятельности, как образное воспроизведение жизни, они размышляют о том, как писатель преображает действительность силой творческой фантазии, как вымысел в произведениях искусства открывает правду жизни. Этому помогают сведения о жизни писателей, о времени создания и творческой истории их произведений.

В старших классах эта работа продолжается, но возникают новые задачи. Учащиеся осваивают диалектику отражения жизни в литературе, вникают в одну из труднейших проблем науки о литературе - взаимосвязь между социальной позицией писателя и его творческой деятельностью, учат понимать сложную зависимость между политической борьбой и литературным творчеством.

Работа с теоретическими понятиями в V-IX классах - единство чтения, анализа и теоретических обобщений. Уже первые теоретические обобщения, с которыми встречаются дети в V классе, весьма сложны. Так, например, изучая пушкинскую «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях», они узнают о близости сказки к народной, о поэтичности изображения волшебных событий, о выразительности языка и стихотворной форме сказки.

Работа над сказкой - чтение, беседы о персонажах, об авторе, подготовка выразительного чтения и инсценирования - будет непременно связана с пристальным вниманием учащихся к слову в контексте. Необходимо показать ученикам, прежде всего, высокую точность слова, являющуюся первым и решающим условием изобразительности.

Многие последующие понятия в V-VII классах будут развивать и углублять первоначальные представления о художественном языке. Надо позаботиться, чтобы эпитет, сравнение, олицетворение, метафору и другие приемы художественной изобразительности ученики воспринимали не как украшение речи, а как способы точного и глубокого изображения жизни.

Трудный и ответственный этап в развитии понятия о языке художественной литературы - знакомство с условностью. Учащимся надо понять, что и в тех случаях, когда народ-художник или писатель в своих произведениях меняют формы, размеры или отношения предметов, это вызвано стремлением полнее передать правду жизни.

В VI классе в связи с изучением былины ученики усваивают понятие о гиперболе. Важно, чтобы школьники поняли, что художественное преувеличение не противоречит правде, а помогает полнее, точнее раскрыть ее. Ведь образ богатыря в былине не

портрет исторического лица, а обобщение богатырской мощи и удали народа. В повседневной жизни можно было и не увидеть ее. Напротив, в глаза могло броситься иное - тяжкий, подневольный труд крестьянина, не всегда спасающий от голода, мучительная, бесконечна борьба против полчищ кочевников, столетие за столетием нападавших на Русь через Каспийские и Черноморские степи. Но безвестные создатели и исполнители былин верили в не умирающую отвагу и мужество народа, эту веру воплощали в гиперболических образах, помогая на роду не пасть духом, выстоять в тяжелой борьбе. Шаг за шагом учащиеся будут узнавать, что и басенная аллегория, и сатирическое преувеличение, и очеловечивание явлений природы - все это разные способы выявить и показать правду, которая часто бывает в жизни глубоко спрятана, так что не всякий ее увидит.

Осмысление отдельных приемов преобразования действительности и творческой фантазии писателя постепенно соединится с общим представлением о художественном вымысле, который служит правде, помогая ее найти и показать людям. Сначала персонажи народных и литературных сказок, потом персонажи крыловских басен будут осознаны учениками как вымышленные и одновременно правдивые, открывающие важную и глубокую правду о жизни. Затем возникает представление о вымысле в произведениях, которые наивному читателю кажутся просто описанием жизненных фактов, - в рассказах и повестях. Этот нелегкий для маленького читателя шаг помогут сделать произведения, где органически сливается сказка и быль, например, «Кладовая солнца».

А в VIII классе в связи с изучением «Капитанской дочки» Пушкина программа предусматривает обстоятельный анализ этой сложной проблемы - единство жизненной правды и художественного вымысла в литературном произведении. Ученики сопоставят историческое описание с художественным текстом и поймут, что в «Капитанской дочке» создан мир, похожий на исторически существовавший и вместе с тем, вымышленный. В нем исторические лица и «придуманные» персонажи общаются вполне естественно соединяется то, что доподлинно известно, и то, что угадано, домыслено писателем. Художественный мир «Капитанской дочки» открывает читателем ту глубокую правду, которая скрыта за поверхностью фактов, и которая помогает понять и время Пугачева, и время Пушкина, и вообще многое в жизни.

Так постепенно в сознании учеников укрепится представление о правде как вечной цели словесного искусства, о правде как герое, который по словам Л.Н. Толстого, «всегда есть, был и будет прекрасен».

Работа с теоретическими понятиями в X-XI классах, лицеях, колледжах. Повторение материала V-VII классов. Система научных понятий в школьном курсе литературы построена таким образом, что известная часть материала V-VIII классов должна получить повторное теоретическое освещение на новом уровне в X-XI классах вводные темы курса старших классов насыщены научными понятиями, но изучение произведений того или иного периода истории литературы еще только предстоит учащимся. Возникает опасность толковать о важнейших литературоведческих понятиях вне литературы

На помощь приходят произведения, изученные ранее. Только теперь знакомый материал надо осмыслить по-новому, рассмотрим сущность такой работы на примере первой из вводных тем - введение к курсу старших классов. В этой теме, рассчитанной на два урока, целый комплекс понятий, которые концентрируются вокруг одной главной проблемы - в чем состоит общественная ценность художественной литературы?

Эту работу облегчит традиционный прием: сопоставление научного и художественного описания какого-либо события.

Лучше всего взять события, которые уже знакомы учащимся и в историческом, и в литературном освещении. Например, в VI классе школьники изучали «Повесть о Евпатии Коловрате», в VIII классе курс истории познакомил их с борьбой русского народа против монголо-татарского нашествия.

В VI классе речь уже шла об исторических событиях, отраженных в повести, о сходстве Евпатия с былинными героями. Задумаемся о том, как и почему могла возникнуть повесть.

В ней говорится о событиях 1237 г., когда полчища богатыря сломили пятидневное героическое сопротивление Рязани. Исследователи полагают, что в основе повести о Евпатии - устная легенда, возникающая по следам событий. Примерно через сто лет, около середины XIV в., повесть была включена в летопись (как часть обширной «Повести о разорении Богатырем Рязани»).

Историзм как ведущий теоретический принцип курса старших классов. Задача изучения литературы в ее развитии, стоящая перед учащимися старшем звене школы, выдвигает на первое место исторический аспект научных понятий. Этот аспект проявлялся эпизодически и в работе с теоретическими понятиями курса V-VII классов. Они имеют преимущественно теоретико-литературный характер: дают представление об основных законах словесного искусства, сохраняющих свое значение на протяжении громадных периодов истории или даже в течении всей исторической жизни искусства.

Но в школьной литературе, как и в литературоведении, теории теснейшим образом связана с историей.

Например, в VII классе при изучении отрывка из «Полтавы» Пушкина дается понятие о метафоре. Оно не может быть освоено вне времени уже по той причине, что должно быть замечено, выделено, осмыслено в пушкинском м тексте. А для этого учащимся надо иметь хотя бы некоторое представление о событиях и лицах, изображенных в поэме, и о настроении поэта, его отношении к личности и деятельности Петра. Тогда первый же стих отрывок - «горит восток зарею новой» откроет им свой глубинный метафорический смысл: Например, это не только утро битвы, но и утро «молодой России».

В VIII классе взаимосвязь исторического и теоретического аспекта в литературоведческих понятиях становится более тесной.

Развитие понятия о ритме и рифме при изучении произведений В. Маяковского, без сомнения, требует беседы о художественном новаторстве поэта.

Список использованной литературы:

1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. — Москва: Искусство, 1979.
2. Пропп В.Я. Морфология сказки. — Ленинград: Наука, 1928.
3. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. — Таллин: Ээсти раамат, 1970.
4. Эйхенбаум Б.М. Теория литературы. — Ленинград: Учпедгиз, 1946.
5. Пушкин А.С. Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях. — Москва: Художественная литература, 1987.
6. Крылов И.А. Басни. — Санкт-Петербург: Детская литература, 2001.
7. Толстой Л.Н. О литературе и правде. — Москва: Художественная литература, 1960.
8. Тихонов А.В. Словообразовательный словарь. — Москва: Русский язык, 1980.
9. Майковский В. Стихотворения. — Москва: Художественная литература, 1968.
10. Пушкин А.С. Капитанская дочка. — Москва: Художественная литература, 1984.